

HUDUDLAR BO'YICHA SANOAT MAHSULOTLARI O'SISHINI PANEL MA'LUMOTLARI ASOSIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Eshmurodov Azamat G'uzorovich

Qarshi davlat texnika universiteti

<https://orcid.org/0009-0003-7710-6823>

aeshmurodov2021@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421374>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizdagi sanoat tarmog'ining o'zgarish tendensiyasi va uning yalpi ichki mahsulotdagi hissasini oshirish imkoniyatlari atroflicha o'rganilgan. Bunda sanoat mahsuloti o'sish sur'atiga ta'sir ko'rsatuvchi 15 turdagi ko'rsatkichlarning 6 yillik dinamikasi panel ma'lumotlari sifatida tanlab olinib, 4 xil model bo'yicha parametr qiymatlari aniqlangan va ularning iqtisodiy mazmuni tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: *mintaqada sanoat tizimi, qo'shilgan qiymat, kompleks yondoshuv, optimallashtirish, iqtisodiy-matematik modellashtirish, algoritmik texnologiyalar, endogen, o'sish nazariyasi, dinamik tizimlar, tizimli tahlil, operatsion tadqiqot, logistik optimallashtirish.*

KIRISH

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yashil iqtisodiyotni shakllantirishning hozirgi bosqichida sanoat potensialini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish, jumladan hududlar va sanoat tarmoqlarining iqtisodiy potentsiali darajasini doimiy monitoring qilib borish, sanoat salohiyatini oshirishga qaratilgan modernizatsiya dasturlarini qabul qilish va bu borada maqsadli strategiyalarni ishlab chiqish masalasini hal etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Sanoat tarmog'ining rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. 2023 yilning dastlabki yakunlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 6,0 foiz, (2022 yilda 5,7%)ga, sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi 6,0 foiz (2022 yilda 5,2%)ga oshdi. Sanoat sohasidagi o'sishning intensivligi 2022-yildagiga nisbatan 0,8 foiz punktiga yuqori bo'ldi. YAIM tarkibida sanoatning ulushi 26,1 foizni tashkil etdi va qo'shilgan qiymat hajmi bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasidan so'ng ikkinchi o'rinni egalladi.

Sanoat sohasidagi o'sishning asosiy drayveri bo'lgan ishlab chiqarish sanoati tarkibiy o'zgarishlarning eng yaxshi sur'atini namoyish etdi. Mazkur tarmoqda mahsulot ishlab chiqarish 6,7 foizga oshdi va umuman, sanoat bo'yicha o'rtacha o'sish indeksidan 0,7 foiz punktiga yuqori bo'ldi.

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan sanoatni rivojlantirish masalalarini tahlil qilish, baholash, modellashtirish, tarmoqlararo balans va optimallashtirish modellarini tuzish, iqtisodiy o'sishni prognozlash masalalari xorijlik olimlardan Tianshu Fang (2021) tomonidan tadqiq qilingan. Jumladan, iqtisodiyot va ekonometrikada Kobb-Duglas modeli ishlab chiqarish funksiyasining maxsus funksional shakli bo'lib, u ikki yoki undan ortiq ishlab chiqarish (ayniqsa, kapital va mehnat) miqdori va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi texnologik munosabatlarni ifodalash uchun keng qo'llaniladi. Ekzogen o'sishni ta'riflovchi Solou modeliga ko'ra, uzoq muddatli iqtisodiy o'sish kapital jamg'arilishi, ishchi kuchi yoki aholining o'sishi va asosan texnologik taraqqiyot bilan bog'liq bo'lgan mehnat unumdorligining o'sishi orqali erishiladi. Mukhlis (2017) esa sanoat aglomeratsiyasiga alohida e'tibor qaratib, uning mavjudligi iqtisodiy o'sish va hududlar o'rtasidagi mintaqaviy tengsizliklarni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidlagan. Oytun va Muharrem (2014) o'z ilmiy ishlarida ishlab chiqarishda mehnat unumdorligining ortishi uzoq muddatli ishsizlik darajasini keltirib chiqarishini

isbotlagan. Mamlakatimiz olimlari tomonidan sanoat ishlab chiqarish potensialini baholash bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Mamadjonov (2018), Xomidov (2017), Mahmudov (2019) kabilar tomonidan sanoat tarmog'ining milliy iqtisodiyotda tutgan o'rni, barqaror rivojlanish yo'llari o'rganilib, tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Ilmiy maqolani tayyorlashda bir nechta tadqiqot metodologiyalari va usullari tanlab olindi. Jumladan, umummantiqiy (induksiya, deduksiya, tahlil va sintez, analogiya, umumlashtirish) va xususiy-ilmiy (taqqoslash, guruhlash, korrelyatsiya va regression tahlil va iqtisodiy-matematik) metodlardan foydalanildi. Shakllantirilgan panel ma'lumotlar amaliy ekonometrikada qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy ta'minotlar orqali, xususan, "Stata" dasturi yordamida modellashtirildi.

Panel ma'lumotlar – bu bir nechta vaqt davrlari bo'yicha ketma-ket bir nechta ob'yektlar haqida berilgan statistik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan to'plam. Regression tahlil nuqtai nazaridan panel ma'lumotlardan foydalanish ko'rib chiqilayotgan tanlanma to'plamning hajmini oshiradi, bu esa regressiya modelining parametrlarini baholash samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi: $Y_{it}, i=1, \dots, N, \quad t=1, \dots, T$ tanlanma to'plam hajmi $N \cdot T$.

Tanlanma to'plamdagi obyektlar o'rtasida sezilarli farqlar bo'lmasa, ushbu panel bo'yicha birlashtirilgan holda regressiya qurish mumkin (pooled regression). POLSE (Pooled OLS) metodida jadval eng kichik kvadratlar usuli yordamida cross-section sifatida qabul qilinib ishlanadi. Ya'ni, bunda hududlar (obyektlar) ning individual xususiyatlari hisobga olinmaydi va regression tenglama talqinida parametrlar qiymati hududlar o'zgarishini umumiylikda ifoda etadi, uning analitik ko'rinishi quyidagicha:

$$Y_{it} = a + X_{it} \cdot B + U_{it}$$

Bu panel ma'lumotlarning eng cheklangan modeli bo'lib, amaliyotda ko'p qo'llanilmaydi. Fixed effects model (FE) modelida har bir obyektning o'z kesishish nuqtasi α mavjud bo'lib, individual ta'sirlar turli kesishish muddatida vujudga keladi va bir xil moslashuvchan parametrlarga ega bo'ladi:

$$Y_{it} = a + X_{it} \cdot B + U_{it}$$

Bu panel ma'lumotlarning eng cheklangan modeli bo'lib, amaliyotda ko'p qo'llanilmaydi. Fixed effects model (FE) modelida har bir obyektning o'z kesishish nuqtasi α mavjud bo'lib, individual ta'sirlar turli kesishish muddatida vujudga keladi va bir xil moslashuvchan parametrlarga ega bo'ladi:

$$Y_{it} = a + X_{it} \cdot B + U_{it}$$

$$a = Y_{it} - X_{it} \cdot B$$

Boshqacha qilib aytganda, individual o'ziga xos ta'sirlar omil o'zgaruvchilar (regressorlar) tomonidan tushuntirib bo'lmaydigan qoldiq variatsiyadir. Random effects model (RE) modelining mohiyati shundan iboratki, bunda panel ma'lumotlaridagi individual o'ziga xos ta'sirlar regressorlardan mustaqil holda taqsimlangan deya taxmin qilinadi. Ushbu modelda obyektlar bir xil moslashuvchan parametrlarga ega bo'lishi bilan bir qatorda yaxlit bir xatolik (tasodifiylik) shartini ham qanoatlantiradi:

$$Y_{it} = a + X_{it} \cdot B + U_{it}$$

$$E_{it} = a_i - e_{it}$$

Bunda Rho – xatolikni guruhlararo korrelyatsiyasi. Rho - individual ta'sirlar tufayli yuzaga kelgan xatodagi dispersiyaning ulushi. Agar individual effektlar idiosinkratik xatolikka (tushuntirib bo'lmas, tasodifiy) ega bo'lsa, Rho ning qiymati 1 ga yaqinlashadi. Panel

ma'lumotlarini qayta ishlashda yig'ilgan barcha ko'rsatkichlar avval logarifmlanib olinadi, hamda hisoblash ishlarini soddalashtirish uchun ular bo'yicha quyidagi variatsiya natijalari aniqlab olinadi:

-Overall variation: har bir obyektidan vaqt va obyektlar kesimidagi o'rtachaning farqi topiladi ($x_{it} - \bar{x}$);

-Between variation: har bir obyekt bo'yicha guruh o'rtachadan vaqt va obyektlar kesimidagi o'rtachaning farqi topiladi ($\bar{x}_i - \bar{x}$);

-Within variation: har bir obyektidan har bir obyekt bo'yicha guruh o'rtachaning farqi topiladi ($x_{it} - \bar{x}_i$).

Yuqoridagi modellardan kelib chiqqan holda, hamda qaysi variatsiya usulidan foydalanilishiga qarab panel ma'lumotlari 5 xil estimator yordamida baholanadi:

1. Pooled OLS estimator parametrlarni baholash uchun between va within variatsiyalarini qo'llab, o'z nomi bilan OLS usulida baholab beradi:

$$y_{it} = \alpha + x_{it} \beta + (\alpha_i - \alpha + e_{it})$$

2. Between estimator da between variatsiyasi qo'llaniladi, ya'ni barcha ko'rsatkichlarning guruh o'rtacha qiymatlari topilib, jami o'rtachadan farqi aniqlanadi, bunda kuzatuvlar soni N ni tashkil qiladi:

$$\bar{y}_i = \alpha + \bar{x}_i \beta + (\alpha_i - \alpha + \bar{e}_i)$$

3. Within estimator or fixed effects estimator da within variatsiyasi qo'llaniladi, ya'ni bunda dastlab har bir obyektidagi guruh o'rtacha aniqlanadi va tegishli obyektlardan ayirib chiqiladi, bunda olingan natijalar dummy ma'lumotlarini eslatadi. Ushbu estimatorning kamchiligi ham shundaki, vaqtga bog'liq bo'lmagan o'zgaruvchilarning ta'siri yo'qolib qoladi:

$$y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i) \beta + (e_{it} - \bar{e}_i)$$

4. First-differences estimator da obyektlar o'zidan oldingi bir davr qiymati bilan solishtirilib farqi aniqlanadi, shu bois kuzatuvlar soni har bir obyekt uchun bittaga qisqaradi: $N(T-1)$. FDE jadvalni vaqtli qator sifatida talqin qilib ishlab beradi. Ushbu estimatorning kamchiligi shundaki, xuddi FEE da bo'lgani singari bunda ham vaqtga bog'liq bo'lmagan o'zgaruvchilarning ta'sirini aniqlash imkoniyati bo'lmaydi:

$$y_{it} - y_{i,t-1} = (x_{it} - x_{i,t-1}) \beta + (e_{it} - e_{i,t-1})$$

5. Random effects estimator, bunda individual o'ziga xos ta'sirlar xatolik (tasodifiylik) sharti bilan qabul qilinadi. REE bo'yicha baholash usuli FEE singari bajariladi, faqat bunda aynan guruh o'rtachasi emas, balki tasodifiy o'rtacha inobatga olinadi, ya'ni λ error o'rtacha 0 va 1 ni qabul qilishiga ko'ra model tanlanadi. Modelni quyidagicha tasvirlash mumkin:

$$y_{it} - \hat{\lambda} \bar{y}_i = (1 - \hat{\lambda}) \mu + (x_{it} - \hat{\lambda} \bar{x}_i)' \beta + v_{it}$$

$$v_{it} = (1 - \hat{\lambda}) \alpha_i + (e_{it} - \hat{\lambda} \bar{e}_i)$$

$$\lambda = 1 - \sigma_e / \sqrt{\sigma_e^2 + \sigma_\alpha^2}$$

Agar $\hat{\lambda}$ xatolik o'rtacha 0 ga to'g'ri kelsa panel jadvali pooled OLS yordamida baholanadi, agar $\hat{\lambda}$ xatolik o'rtacha 1 ga teng bo'lsa, panel jadval FEE orqali baholanadi.

Tadqiqot ishimizda qayta ishlab chiqarish sanoat korxonalar mahsulotini ishlab chiqarishning o'sish sur'atlarini hududiy sanoat ishlab chiqarish potensialini belgilovchi eng asosiy ko'rsatkich sifatida tanlab olinib, ushbu ko'rsatkich o'zgarishiga ta'sir qiluvchi Panel ma'lumotlari tuzib chiqdik.

Qayta ishlash sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'atlariga ta'sir etuvchi omillar 15 ta ko'rsatkichlarni 2019 yildan 2025 gacha bo'lgan davrda muallif tomonidan Statistika Agentligi ma'lumotlar asosida jamlanib, uch guruhga bo'lindi: asosiy ko'rsatkichlar, to'g'ri hamda teskari ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlar. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, ushbu ko'rsatkichlar ta'sir doirasi faqatgina nazariy jihatdan ma'qul deb topilganligi bois tegishli guruhlarga kiritildi. Barcha ko'rsatkichlar logorifm holatiga o'tkazilib, ularning qiymatlari asosida STATA dasturi orqali Panel modellari ishlab chiqildi (1-jadval).

(1-jadval)

Panel modellari asosida sanoat mahsuloti o'sish sur'atini ekonometik modellashtirish

N ^o	Ko'rsatkichlar	POLS modeli	FDE modeli	FEE modeli	REE modeli
1	Faoliyat ko'rsatayotgan KTS soni	0,057 -	-0,006	0,011	0,057
2	Qurilish ishlari	0,057	0,134	0,095	0,057
3	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar	-0,000	-0,019	-0,018	-0,000
4	Aholining zichligi	0,006	1,743	0,910	0,006
5	Qishloq xo'jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi	-0,000	-0,099	-0,058	-0,000
6	Internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar ulushi	0,070	0,042	0,031	0,070
7	Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi	-0,084	-0,275	-0,198	-0,084
8	Bandlik darajasi	1,467	1,581	1,198	1,467
9	Aholining iqtisodiy faollik darajasi	-1,254	-1,139	-0,790	-1,254
10	Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar	-0,104	-0,155	0,044	-0,104
12	AKT sohasida faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslarda ishlovchi xodimlar soni	-0,018	-0,016	-0,014	-0,018
13	Chakana savdo	0,259	0,296	0,259	0,259
14	Elektr energiya ICH	-0,004	-0,006	-0,006	-0,004
15	Mehnat unumdorligi	0,864	0,920	0,895	0,864

Bunda ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar quyidagicha tasniflanadi:

1) Asosiy ko'rsatkichlar: mehnat unumdorligi, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar, kichik tadbirkorlik subyektlari soni, ko'rsatilgan xizmatlar hajmi, bandlik darajasi, chakana savdo, chet el investitsiyasi, elektr energiya;

2) To'g'ri ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar: qurilish ishlari, aholining zichligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hajmi, internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar ulushi, aholining iqtisodiy faollik darajasi, aholi jon boshiga real umumiy daromadlar, AKT faoliyati, ichimlik suvi, gaz tarmoqlari, o'rtacha oylik pensiya miqdori, ko'chib kelganlar;

3) Teskari ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar: qayta moliyalashtirish stavkasi, valuta kursi, jinoyatlar soni, xorijga ko'chib ketganlar.

1-jadvalda Panel POLS, FDE, FEE, REE ekonometrik modellarining regression koeffitsiyentlari keltirilgan bo'lib, ularga asoslanib bog'liqlikni iqtisodiy mazmunini ta'riflashimiz mumkin. Masalan POLS modelida bandlik 1,467 ga teng, ya'ni bandlikning bir foizga ortishi, hududlarda sanoat ishlab chiqarish o'sish sur'atini 1,47 % ortishiga olib keladi. Yoki yana bir muhim omillardan biri bu, albatta, mehnat unumdorligi bo'lib, mehnat unumdorligi o'sish sur'atlari intensiv yo'l bilan bir foizga ortganda, hududlarda sanoat ishlab chiqarish o'sish sur'ati 0,86 % ortishi ta'minlanadi.

Xulosa va takliflar.

Mamlakatimizda qayta ishlash sanoat tarmog'idagi o'sish sur'atini oshirish uchun unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni rag'batlantirish lozim. Shu jumladan, xom ashyo va yoqilg'i, moddiy resurslarning yangi turlarini kiritish, yuqori samarador zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish, yoqilg'i va energetika, material, xom ashyo, asbobuskunalardan foydalanishni yaxshilash, kooperatsiyalash va ixtisoslashtirish asosida ishlab chiqarishni tashkil etish hisobiga mehnat unumdorligini oshirish mumkin. Yoki zamonaviy kasb va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, dunyo hamjamiyati tan olgan kasblarga o'qitish barobarida bandlik darajasini ko'tarishimiz mumkin. Pirovard natijada mazkur sanab o'tilgan omillar sanoat ishlab chiqarish hajmini yuqori sur'atlarda o'sishiga xizmat qiladi.

Qayta ishlash sanoat korxonalarining infratuzulmalarini rivojlantirish uchun optimallashtirish masalasining natijalari quyidagi shakllarda ifodalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Xususan,

- matematik modellar: bu murakkab iqtisodiy-ijtimoiy jarayonni o'zgaruvchilar va ularning bog'liqligini tavsiflovchi tenglamalar ko'rinishida ifodalash imkonini beradi;
- tahlillar g'farikasi: bu miqdoriy ma'lumotlarni vizual kuzatish imkonini beradi.
- tavsiflar jadvali va grafikasi: bu tavsif ma'lumotlarni tartibli, grafik organayzerida vizual uzatish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vanessa Z., et al. Designing Smart Product-Service Systems: The SEEM-Smart Methodology and Its Application in the Electrical Industrial Sector. IFAC PapersOnLine 58-8 (2024) 318-323
- Gavalda O., et al. Life Cycle Cost analysis for industrial bioenergy projects: Development of a simulation tool and application to three demand sectors in Africa. Energy Reports Volume 8, November 2022, Pages 2908-2923 / <https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.02.016>
3. K. Nilsson. Optimization method for industrial energy systems. Linkoping Studies in Science and Technology Thesis No. 218, Sweden. - 1990. - p.-74 / <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1820538/FULLTEXT01.pdf>
4. M. Zanon-Zotin et al. Industrial sector pathways to a well-below 2 °C world: A global integrated assessment perspective. Applied Energy, Volume 381, 2024, 125173 / <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.125173>
5. Roumbanis L. On the present-future impact of AI technologies on personnel selection and the exponential increase in meta-algorithmic judgments. Futures. Vol 166, 2024 /

<https://doi.org/10.1016/j.futures.2025.103538>

6. Jedrzychik M., et al. Framework for the correct treatment of model input parameters for Bayesian updating problems in nuclear engineering. *Annals of Nuclear Energy*. Volume 211, 2024, 110930

7. Lucas D., et al. A self-started predictor–corrector method for calculating the Lambert W function within the scope of the photovoltaic single diode model. *SE*. Vol 276, 2024. 112681 / <https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.112681>

